

поєднуються спадковість, інновації та стратегічний вибір на користь європейської цивілізаційної моделі розвитку.

Ключові слова: освітня ідентичність, національна освіта; європейський освітній простір; університети; глобалізація; цифровізація; освітні трансформації; гуманістичні цінності.

Astakhova Kateryna. Ukraine in Search of Edukatioonal Indentity: Influences and Chailenges.

The article examines the process of shaping Ukraine's educational identity in the context of profound social transformations caused by historical, political, cultural, and geopolitical factors. Particular attention is paid to the influence of the European educational space, globalization, digitalization, and the consequences of the full-scale war on the rethinking of values, goals, and content of national education. The study highlights key challenges, including the integration of national educational traditions with international standards, the preservation of humanistic principles, and the maintenance of academic freedom and educational quality under conditions of instability. Universities are viewed not only as centers of knowledge transmission but also as institutions responsible for fostering civic responsibility, cultural continuity, and social resilience. The article concludes that Ukraine's search for an educational identity is a dynamic and ongoing process that combines historical continuity, innovation, and a conscious strategic orientation toward a European civilizational model of development.

Key words: educational identity; national education; European educational space; universities; globalization; digitalization; educational transformations; humanistic values.

М. В. Азарков

ОСВІТНІ ПРАКТИКИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ГІБРИДНЕ НАВЧАННЯ ТА ШІ

Повномасштабна війна в Україні зумовила глибокі трансформації у сфері вищої освіти, змусивши заклади вищої освіти швидко адаптувати освітній процес до нових викликів. Неможливість збереження традиційних моделей навчання у мирному форматі зумовила перехід до дистанційних та змішаних форм навчання [1]. Останні дослідження в українському контексті свідчать, що глобальні кризи можуть не лише ускладнювати функціонування освіти, але й слугувати каталізатором її інноваційного розвитку. Зокрема, пандемія COVID-19 і війна істотно прискорили впровадження цифрових технологій та інструментів штучного інтелекту (ШІ), стимулюючи цифрову трансформацію освітніх практик [2].

У тезах подано результати емпіричного дослідження, проведеного автором у травні 2025 року серед студентів і викладачів українських ЗВО. Вибірка охоплює 2552 студентів денної форми та 1286 викладачів. Опитування здійснено онлайн за методом комп'ютеризованого веб-інтерв'ю (CAWI). Мета – дослідити досвід і проблеми використання різних форматів навчання у кризових умовах, а також масштаби й цілі інтеграції ШІ в освітню діяльність.

Результати опитування засвідчили наявність різних форматів організації навчання. Зокрема, 48% студентів навчалися переважно офлайн, 37% – виключно дистанційно, а 15% – у змішаному форматі. Серед викладачів 36% проводили заняття очно, 30% – дистанційно, 34% – у змішаному форматі. Такий розподіл вказує на адаптивність освітнього процесу та варіативність політик закладів. Змішане навчання, що інтегрує онлайн- і офлайн-формати, закріпилося як ефективна форма в умовах безпекових ризиків. Воно забезпечує необхідну гнучкість, зберігаючи при цьому можливість для безпосередньої взаємодії між учасниками. В умовах війни цей формат трансформувався з інноваційної практики на критично необхідний інструмент забезпечення доступу до практико орієнтованої освіти, особливо в регіонах, наближених до зони бойових дій [1].

Перехід до змішаних форматів стимулював педагогічні інновації. Поширення набув формат перевернутого класу, де теорія опановується самостійно онлайн, а очні заняття присвячено практиці, проектам і дискусіям [1, с. 3]. За неможливості офлайн-занять викладачі організовують

практичні заняття у синхронному або асинхронному форматі з використанням інтерактивних платформ [1, с. 4]. Опитані викладачі широко використовують різноманітні цифрові ресурси. Важливо, що практично жоден викладач не залишився осторонь цифрових технологій: менше 1% заявили, що не використовують жодних е-ресурсів у викладанні.

Опитування показало, що більшість студентів (94%) і викладачів (98%) мають стабільний доступ до Інтернету та цифрових пристроїв, що свідчить про належний рівень технічної готовності до онлайн-навчання навіть в умовах війни. Водночас 44% студентів і 33% викладачів не мають резервного підключення, що робить частину студентів та викладачів більш вразливою до відключень електроенергії чи зв'язку.

Цифрова інфраструктура та інституційна підтримка є ключовими чинниками ефективності змішаного навчання в умовах кризи. Досвід переміщених університетів, зокрема Бердянського педагогічного університету, засвідчив, що впровадження хмарних платформ, систем управління навчанням (LMS) і ШІ-чатботів дозволяє зберігати безперервність навчання навіть за надзвичайних обставин. Понад 85% респондентів у цьому кейсі відзначили LMS як критично важливу для підтримки освітнього процесу, тоді як чатботи забезпечували цілодобову підтримку студентів під час блекаутів. Це підтверджує, що цифрова трансформація виступає не лише реакцією на виклики, а й каталізатором інституційної стійкості та інноваційного розвитку вищої освіти [3].

Попри загальну технічну забезпеченість, значна частина респондентів стикається з труднощами дистанційної взаємодії. Серед студентів найпоширенішими проблемами є нестабільний інтернет (43%), брак живого спілкування (38%), труднощі з концентрацією (39%) і зниження мотивації (36%). Третина студентів також повідомляє про емоційне виснаження. Викладачі відзначають відсутність очного контакту зі студентами (42%), ізолюваність від колег (39%), перевантаження (38%) і слабкий зворотний зв'язок (30%). Таким чином, незважаючи на ефективність цифрових платформ у забезпеченні безперервності освіти, дефіцит міжособистісної взаємодії та зниження мотивації залишаються суттєвими бар'єрами, що потребують комплексного педагогічного реагування.

Одним із новітніх вимірів цифровізації освіти стало стрімке входження штучного інтелекту (ШІ) у навчальний процес. Опитування показало, що українські студенти надзвичайно активно підхопили глобальний тренд використання ШІ: лише 6% студентів заявили, що взагалі не використовують інструменти ШІ у навчанні, тоді як абсолютна більшість (94%) вже має той чи інший досвід їх застосування. Для порівняння, серед викладачів поширення ШІ дещо стриманіше: 24% опитаних викладачів поки що не звертаються до ШІ у своїй роботі, утім сумарно близько 76% викладачів вже принаймні епізодично застосовували ШІ-інструменти у професійній діяльності. Ці цифри свідчать, що попри певні побоювання (академічна доброчесність, точність даних тощо), і студенти, і освітяни визнають потенціал ШІ та прагнуть інтегрувати його для підвищення ефективності навчання. Абсолютним лідером серед ШІ-технологій в освіті виявився чат-бот ChatGPT. Його назвали серед використовуваних інструментів 95% студентів та 91% викладачів (які застосовують ШІ). Фактично ChatGPT став синонімом сучасного освітнього ШІ-помічника, завдяки вмінню генерувати тексти та пояснювати концепції. Активне використання ШІ українськими студентами відповідає та навіть випереджає глобальні тенденції: згідно з міжнародними дослідженнями, у 2025 році понад 70% студентів у світі залучали ChatGPT або подібні технології у навчальних цілях [4].

Найпоширенішим напрямом використання ШІ серед студентів є пошук та опрацювання навчальної інформації: 92% користувачів зазначили, що звертаються до цих інструментів для оперативного отримання пояснень, довідкових матеріалів і фактів. Моделі на кшталт ChatGPT фактично виконують функцію інтерактивного навчального посередника, здатного пояснювати складні поняття чи стисло викладати теми. Другим за поширеністю є переклад текстів (48%), а третім – генерація письмового контенту (43%), включаючи чернетки есе або розв'язання прикладних завдань. При цьому 34% студентів визнали використання ШІ для виконання

індивідуальних завдань, що порушує питання академічної доброчесності. Менш розповсюдженими сферами є наукові проєкти (23%) та підготовка кваліфікаційних робіт (16%).

Викладачі використовують ШІ переважно для оптимізації професійної діяльності. Так, 80% зазначили, що застосовують його для підготовки до занять та пошуку інформації. Другою за поширеністю є функція перекладу й редагування текстів (51%), зокрема для публікацій чи створення навчальних матеріалів іноземною мовою. Близько 35% використовують ШІ для генерації навчального контенту – конспектів, тестів, планів. Водночас 14% залучають ШІ до оцінювання студентських робіт, зокрема для перевірки тестів, аналізу коду чи виявлення запозичень. У відкритих відповідях викладачі також повідомляли про експериментальне застосування ШІ як навчального асистента – зокрема, для створення прикладів завдань, тем для обговорення та аналізу ШІ-згенерованих відповідей. Це свідчить про прагнення педагогів не лише адаптуватися до нових технологій, а й активно інтегрувати їх у освітній процес, забезпечуючи при цьому академічну доброчесність.

Попри великі можливості, широке впровадження ШІ в освіті породжує нові питання. Одне з них – етичне та академічне: як запобігти зловживанням, списуванню та залежності від ШІ при виконанні завдань. Якщо третина студентів визнає, що використовувала ШІ для готових відповідей на домашні завдання, університетам доведеться адаптувати методи оцінювання та політики академічної чесності. Другий аспект – надійність і якість контенту, що генерується ШІ. Моделі на кшталт ChatGPT можуть припускатися фактичних помилок або надавати поверхневі пояснення. Тому і студенти, і викладачі відзначають, що роль людини-наставника все одно залишається ключовою: ШІ слід розглядати як допоміжний інструмент, а не як заміну викладача. Загалом науковці підкреслюють необхідність адаптивного й обдуманого впровадження цифрових інновацій у навчальний процес. Зокрема, дослідники зазначають, що навіть попри технологічні бар'єри українські викладачі визнають потенціал ІКТ та ШІ у підвищенні результативності навчання, проте успішна інтеграція цих інструментів потребує підвищення педагогічної майстерності, розвитку нових методичних моделей і безперервної професійної підтримки викладачів [2, с. 2].

Висновки. Результати дослідження засвідчили високий рівень адаптивності та функціональної стійкості системи вищої освіти України в умовах воєнного стану. Масштабна цифровізація та впровадження дистанційних та змішаних форматів навчання стали ключовими чинниками, що забезпечили неперервність освітнього процесу в умовах системних загроз. Більшість студентів і викладачів мають доступ до інтернету, належне технічне оснащення та достатній рівень цифрової компетентності для ефективної участі в онлайн-навчанні. Водночас онлайн формат виявив низку структурних обмежень, пов'язаних із браком безпосередньої комунікації, зниженням мотивації, психологічним навантаженням і нерівномірним доступом до стабільного цифрового середовища.

Змішане навчання постало як найбільш життєздатна модель в умовах кризи, поєднуючи гнучкість дистанційного доступу з цінністю очної взаємодії. Його ефективність значною мірою залежить від розвиненої цифрової інфраструктури та інституційної підтримки з боку закладів освіти.

Активне впровадження інструментів штучного інтелекту у вищу освіту, зокрема серед студентів, відкриває перспективи персоналізації освітнього процесу, автоматизації рутинних завдань і розширення доступу до знань. Водночас воно вимагає актуалізації навчальних програм, формування навичок етичного та критичного використання ШІ, а також перегляду підходів до забезпечення академічної доброчесності.

Таким чином, кризовий контекст став каталізатором глибокої трансформації вищої освіти, а здобутий у цей період досвід цифрових інновацій формує основу для подальшої модернізації освітньої системи. Стратегічним завданням у післявоєнний період є інтеграція технологічних рішень із педагогічними інноваціями, спрямована на підвищення якості, доступності та стійкості вищої освіти в Україні.

Список бібліографічних посилань

1. Kalyniuk, N.M., Franchuk, V.V., Selsky, P.R., Humenna, N.V. and Hladii, O.I. (2024). Blended form of education as an innovative approach in the training of medical students: The experience of Ukraine. *Educaciyn Mūdica*, [online] 25 (6), p.100965. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1575181324000809> [Accessed 27 Jan. 2026].
2. Ober, J., Matussevych, T. and Strutynska, O. (2025). From challenges to opportunities: Using ICT and AI in Ukrainian education in times of pandemic and war. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, [online] 11 (4), p.100639. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S219985312500174X> [Accessed 27 Jan. 2026].
3. Horbatiuk, L., Nestorenko, T., Zhyhir, V., Kalinichenko, A. and Glazova, Y. (2025). Digital transformation of relocated higher education institutions in Ukraine under martial law. *Problems and Perspectives in Management*, [online] 23 (2-si), pp.71–85. Available at: <https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-2-spec-issue-4/digital-transformation-of-relocated-higher-education-institutions-in-ukraine-under-martial-law> [Accessed 27 Jan. 2026].
4. Amoah, A., Asiama, R.K. and Kwablah, E. (2025). ChatGPT early usage among students: A global evidence of determinants. *Development and Sustainability in Economics and Finance*, [online] 7, p. 100065. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2950524025000253> [Accessed 27 Jan. 2026].

Агарков Марко Васильович. Освітні практики в умовах війни: гібридне навчання та ШІ.

У тезах проаналізовано трансформації освітніх практик у системі вищої освіти України в умовах воєнного стану. На основі даних опитування понад 2500 студентів та 1200 викладачів виявлено ключові формати навчання, рівень цифрової інфраструктури, проблеми дистанційної взаємодії та масштаби інтеграції штучного інтелекту в освітній процес. Змішане навчання визначено як провідну адаптивну модель у кризовий період, що поєднує гнучкість онлайн-доступу з цінністю очної взаємодії. Особливу увагу приділено ролі ШІ в оптимізації навчання та викликам, пов'язаним з академічною доброчесністю. Результати засвідчують високу адаптивність освітньої системи й окреслюють напрямки післявоєнної модернізації.

Ключові слова: вища освіта, гібридне навчання, цифровізація, штучний інтелект, війна, академічна доброчесність

Aharkov Marko. Educational Practices in Wartime: Hybrid Learning and AI.

The paper examines the transformation of educational practices in Ukraine's higher education system under martial law. Based on a survey of over 2,500 students and 1,200 faculty members, it identifies key learning formats, the level of digital infrastructure, challenges of remote interaction, and the scope of artificial intelligence integration into teaching and learning. Blended learning has emerged as the leading adaptive model, combining online flexibility with the benefits of in-person engagement. Particular attention is paid to the role of AI in enhancing educational efficiency and the associated risks to academic integrity. The findings demonstrate the system's resilience and outline priorities for post-war modernization.

Key words: higher education, blended learning, digitalization, artificial intelligence, war, academic integrity